

**TEXNOLOGIYA DARSLARIDA XALQ HUNARMANDCHILIGI
TEXNOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.**

Mukkaramova Mohiraxon Anvarovna

Marg'ilon shahar 24-umumiy o'rta ta'lim maktab

Texnologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589257>

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya fani bo'yicha xalq hunarmandchilik sohalarini milliylik asosida amaliy o'rgatish va ularni rivojlantirishga oid metodik tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya fani, xalq hunarmandchiligi, hunarmandchilik turlari, milliylik, yog'och, metall, gazlama va turli xil materiallarga ishlov berish.

Umum o'rta ta'lim maktab texnologiya ta'limi uchun qabul qilingan Davlat ta'lim standarti (DTS)ni maqsadi yosh avlodni milliyligimizdan, o'tmishdagi va hozirda faoliyat ko'rsatayotgan milliy xalq hunarmandchilik sohalariga oid boshlang'ich bilimlar berish, boshlang'ich tayanch ko'nikma va malakalarga ega qilishdan iboratdir. Texnologiya fani o'qituvchilari ushbu DTS asosida tuzilgan o'quv dasturlari bo'yicha rivojlanish taqozosi bilan ayrim hollarda o'zgartirish va qo'shimchalar kiritgan holda, yog'och, metall, gazlama va turli xil materiallarga ishlov berishga asoslangan milliy xalq hunarmandchilik sohalarini bo'yicha 5-9 sinf o'quvchilariga boshlang'ich bilimlar berish va ularda boshlang'ich ko'nikmalarni shakllantirishlari kerak. Ko'p yillik tajribalarimizdan kelib chiqqan holda, o'quvchi yoshlarni yosh xususiyatlari va hunarmandchilik texnologiyasi mohiyati bo'yicha milliy xalq hunarmandchilik sohalarini quyidagi tartibda o'qitish maqsadga muvofiqdir.

1. Milliy xalq hunarmandchilik sohalarini ularda ishlatilayotgan material turiga qarab umumlashtirish, yani yog'ochga ishlov berishga asoslangan milliy xalq hunarmandchilik sohalarini, metallga ishlov berishga asoslangan, gazlamaga ishlov berishga asoslangan, turli xil material (tosh, suyak, tuproq gelina, plastmassa va boshqa) larga ishlov berishga asoslangan milliy xalq hunarmandchilik sohalariga bo'lish kerak.

2. Texnologiya fani bo'yicha yog'och va metall hamda gazlamalarga ishlov berishga taalluqli hunarmandchilik sohalaridan o'quv dasturi bo'yicha qaysi birini o'qitishni soha murakkabligiga qarab, sinflarga taqsimlash kerak.

3. Yosh avlodni o'tmishdagi milliy xalq hunarmandchilik texnologiyalaridan imkon qadar xabardor qilish zaruriyati bo'yicha ayrim mavzularni to'garaklarda o'qitish lozim bo'ladi. Xalq hunarmandchilik sohalarini ishlov berilayotgan materialini bo'yicha umumlashtirish va sinflararo quyidagicha o'qitish maqsadga muvofiqdir. Gazlamalarga ishlov berishga asoslangan milliy xalq hunarmandchilik sohalariga kashtachilik, quroqchilik, zardo'zlik, choponchilik,

do'ppichilik, gilamchilik, kigizchilik, ko'nchilik, mo'ynachilik, so'zana-pardachilik, poyafzal kosibchiligi va boshqalar kiradi. Aynan hunarmandchilikning shu sohasi qizlar uchun ixtisoslashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda bu xalq hunarmandchilik turi bilan shug'ullanuvchi ayol-qizlarimiz bisyor. Hunarmandchilik sanoat ishlab chiqarishi yo'lga qo'yilguniga qadar insonning yaratuvchanlik salohiyatini yuzaga chiqargan, shu orqali ro'zg'or tebratish imkonini bergan va butun dunyoda keng tarqalgan mehnat turi. Ayrim mamlakatlar va alohida hududlarda hunarmandchilik hozir ham aholi bandligini ta'minlashning muhim omili sifatida o'rin tutib, soha mahsulotlari usta hunarmandlarning qo'l mehnati orqali san'at asari darajasiga yetkazilmoqda. Shu bois mamlakatimizda ham hunarmandchilik ravnaqiga turizm industriyasining jozibadorligini ta'minlovchi vosita sifatida e'tibor qaratilib, hunarmandlar faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar izchil hayotga tatbiq etilayotir.

Shu jihatdan Prezidentimizning 2017-yil 17-noyabrdagi "Hunarmand" uyushmasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori xalq hunarmandchiligi va amaliy san'atning an'anaviy turlarini saqlash va qayta tiklash, hunarmandchilik mahsulotlarining raqobatdoshligi va sifatini oshirish, aholini ushbu sohaga keng jalb etish orqali bandlikni ta'minlash, sayyohlar uchun jozibador bo'lgan hunarmandchilik obyektlarini tashkil etish, mahsulotlarni eksport qilishni rag'batlantirish, yoshlarni mehnatsevarlik, insonparvarlik va milliy qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash maqsadida hunarmandlarning "Usta-shogird" maktablarini takomillashtirish yo'lida keng imkoniyatlarni taqdim etdi. Mazkur qarorga qadar viloyatimizda bor-yo'g'i 406 nafar hunarmand rasman faoliyat yuritgan bo'lsa, bugun ular 11 ming 658 nafarni tashkil etadi. Nurotada kashtachilik bugun tadbirkorlikning bir turi bo'lib, tuman markazida ming nafardan ziyod qiz-juvon u bilan mashg'ul. Chekka qishloq qizlarini mazkur san'at sinoatlaridan voqif etish, shu orqali ijtimoiy bandligini ta'minlash maqsadida o'quv kurslari ham tashkil etilgan. Ularda qiz-juvonlar Nurota kashtachiligi bilan birga xaridorgir Buxoro zardo'zligini ham o'rganib, o'z mahsulotlarini kun sayin xorijiy sayyohlar tashrifi ortib borayotgan Chashma majmuasi ko'rgazmalarida taqdim etmoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturi loyihasi. Respublika ta'lim markazi. 2020 yil.
2. M.Z.Murtazayev. Bo'lajak texnologiya ta'limi o'qituvchilarini keng diapozonda o'z mahoratini ta'minlashni ilmiy uslubiy asoslari. Jizzax . 2020..

3. Asadov Y.M. O'quvchilarni ongli kasb tanlashga tayyorlashning psixologik omillari. Maktab va hayot. -T. 2004. №3
4. Olimov .Q. T. Kasb ta'limi uslubiyati. o'quv qo'llanma. -T.: 2006.
5. Sharipov Sh. Kasbiy ta'lim metodikasi fanidan laboratoriya mashg'ulotlari uchun metodik qo'llanma. -T: TDPU, 2007. 147 b.
6. Jalolov A. Kasb kanday tanlanadi. - T.: Yangi asr avlodi, 2010.
7. Akbarov B.A. O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar. Murabbiy mahorati. Toshkent. 2017. №2. - B. 42-45.